

JISMONIY TARBIYADA QO‘LLANILADIGAN O‘RGATISH VA TARBIYALASH METODLARI

Durdibayeva Aziza Adambayevna

Qaraqalpog‘iston Respublikasi Tortkol tumani

jismoni tarbiya o‘qituvchisi

Metod nima? Qisqacha tushunchasi, mashqni bajarishni o‘rgatish usuli yoki yo‘li. Umuman metod deb - o‘rgatish va tarbiyalash prestessida o‘rgatish vazifalarini xal qilishga yo‘naltirilgan usullarni tushunamiz.

Masalan: har qanday fanlarni o‘ziga xos o‘rgatish metodlari mavjud. Jismoniy tarbiya prestessida har xil metodlar qo‘llaniladi:

O‘rgatish metodlariga quyidagilar kiradi:

1. So‘z metodi.
2. Ko‘rsatmaliylikni ta‘minlovchi metod.
3. Shug‘ullanuvchilar faoliyatini tashkil qiluvchi metodlar.
4. Hatolarni oldini olish va uni tuzatish metodi.
5. Ahloqiy, aqliy va estetik tarbiya metodlari.
6. Qat‘iy tartiblashtirilgan mashq metodlari.
7. O‘yin metodi
8. Musobaqa metodi.

Yuqoridagi metodlarni ikkinchi gruppaga bo‘lamiz. Birinchisi asosiy va yordamchi metod.

2.1. So‘z metodi

So‘z metodi quyidagilardan iborat:

- a) tushuntirish - o‘tiladigan dars mazmunini, mashq texnikasini shug‘ullanuvchilarga to‘g‘ri tushuntirish.
- b) Hikoya qilish - eng ko‘p qo‘llaniladigan metod.
- d) Ko‘rsatma berish va komanda - mashqni bajarishda o‘quvchilarning diqqatini va aktivligini oshirish.

e) So‘zli baholash - bolalarning har bir harakatini baholab berish.

f) Suhbat - o‘qituvchi bilan o‘quvchi o‘rtasidagi munosabat - savol-javoblar.

g) Og‘zaki hisobot olib borish va o‘zaro tushuntirish.

h) O‘z-o‘ziga buyruq - vazifani o‘z-o‘zicha fikrlash.

i) Mustaqil o‘ylash - mashk ustida yoki topshirilgan vazifa to‘g‘risida mustaqil fikr yuritish.

So‘z metodlariga xos bo‘lgan asosiy xislat ikkinchi signal sistemasining ta’siridadir.

So‘z orqali biz mashqning mohiyatini mazmunini tushuntiramiz va uni analiz qilamiz. So‘z orqali shug‘ullanuvchilar harakatini baholab beramiz.

Ko‘rgazmalilikni ta’minlovchi metod asosan ikki gruppaga bo‘linadi:

1. Bevosita ko‘rsatish.

2. Vositali ko‘rsatish.

Bevosita ko‘rsatish deganda quyidagi talablarni inobatga olishimiz kerak.

a) mashqni butunligicha yoki elementlarga bo‘lib ko‘rsatish.

Masalan: gimnastika, kurash, xujum, zarba va boshqalar.

b) mashqni maxsus tashkil etilgan sharoitda bajarib ko‘rsatish.

Masalan: gimnastikada aylanma harakatlarni bajarishda mexanik trenajorlar qo‘llash.

d) mashqni orientirlarni qo‘llash bilan bajarish. Masalan: gimnastikada mashqni tugallangan chegarasini topib olish.

Vositali ko‘rgazishga:

a) plakat, rasm, sxemalarni va boshqa qurollarni namoyish qilish.

b) foto, kino, kino-kolstofkalarni namoish qilish.

d) jismoniy mashqlar texnikasini mulyajlarda va inson tanasining modellarida namoish qilish.

e) akustika (ovoz)ni namoish qilish.

f) yorug‘lik signallari orqali namoish qilish “Neyroxronometr”.

Shug‘ullanuvchilar faoliyatini tashkil etuvchi metodlarga quyidagilar kiradi.

1. Frontal metod (hamma shug‘ullanuvchilar bir paytda mashq bajaradilar).
2. Gruppalariga bo‘lish metodi (sinfni 3-4 guruhga bo‘lish).
3. Individual topshiriqlar berish metodi.
4. Aylanma mashk metodi (1. 2. 3. gruppalar birin ketin joyini almashtirib mashq bajaradi).

Xatolarni oldini olish va ularni tuzatish metodi.

Xatolarni oldini olish uchun quyidagilar kerak.

1. To‘g‘ri, aniq qilib ko‘rsatib berish metodi.
2. Mashq to‘g‘risida so‘zlab berish metodi.
3. Mashqlarni bolalarning yoshiga, jinsiga qarab tanlash metodi.
4. Bolalarga mashqning maqsadini to‘g‘ri tushuntirish metodi.
5. Bolalarga hato qo‘ymaslik uchun qiziqish uyg‘otish.
6. Harakat tezligi va uning texnikasi bilan moslab bajarish.

Xatolarni tuzatish uchun:

1. Xato bo‘layotgan qismini alohida bajartirish.
2. Ko‘proq maxsus tayyorgarlik va yondashtiruvchi mashqlar qo‘llash.
3. Shu mashqni qayta bajartirish.
4. Axloqiy aqliy va estetik tarbiya metodi.
5. O‘yin metodi.
6. Musobaqa metodi.

Jismoniy tarbiya metodining tuzilish asoslari nimaga asoslanadi. Jismoniy tarbiya o‘rganish va tarbiyalash metodining asosida yuklama va dam olishning almashinishi yotadi. Har qanday mashqni bajarish bizning organizmimizga yuklama ta’sir etadi. Shuning uchun amaliyotda yuklama bilan dam olishni to‘g‘ri almashtirib almashira bilish yuqori natijalarga erishishda katta ahamiyatga egadir. Yuklama deb - jismoniy mashqning kishi organizmiga ta’sir etib, uning funksional imkoniyatlarini oshiradigan faktorga aytiladi. Yuklama 2 xil bo‘ladi. Tashqi va ichki yuklama. Tashqi yuklama – bajariladigan mashqning son va sifat ko‘rsatkichlari bilan ifodalanadi. Tashqi yuklama og‘irlik o‘lchovida (kg, tonna) masofa o‘lchovida (m, km va sek, min, soat) da va jismoniy mashqning qiyinligi va qaytarish soni bilan o‘lchanadi.

Ichki yuklama organizmning beriladigan mashqlarga javob reaksiyasi bilan ifodalanadi. Bu ikkala yuklama bir biri bilan bog‘liq holda bo‘ladi. Masalan: organizm qanchalik ko‘p yuklama olsa, shunga yarasha javob reaksiyasi bilan javob beradi. Masalan: novichok bilan ikkinchi razryadlini 100 metr yugurtirish novichokka yuklama ko‘p ta’sir etadi.

Amaliyotda harakatlarni o‘rganiш va tarbiyalashda optimal yuklama ham uchraydi.

Optimal yuklama deb shug‘ullanuvchilarda mavjud bo‘lgan funksional imkoniyatlar darajasiga mavofiq va uni doimo orttirib boradigan yuklamani tushunamiz.

Yuklamalar o‘z miqdori bo‘yicha har xil charchashlarni keltirib chiqaradi.

Charchash bu fiziologik normal xodisa bo‘lib, organizmning funksional imkoniyatlarini oshirish uchun sabab bo‘ladi.

Jismoniy tarbiya metodni tuzishda yuklama 2 xil bo‘ladi:

I. Standart yuklamalar (bir xil, o‘zining tashqi ko‘rsatkichlari o‘zgarmagan holda).

II. O‘zgaruvchi yuklamalar (tezlik, masofa o‘zgarishi, dam olish oralig‘ining o‘zgarishi).

Yuklama va dam olishning o‘lchovlari

1. Nerv proststesining dinamikasi bilan (qo‘zg‘aluvchanligi).
2. Yurakning qisqarish soni bilan.
3. Qon tarkibini tekshirish bilan.
4. Gaz almashinuvi bilan.

Mana shu yuqoridagi ko‘rsatkichlar o‘qituvchi va trenerlarning amaliy ishlarida qiyinchiliklar tug‘diradi. Lekin o‘quvchilarning organizmiga yuklamaning ta’sirini quyidagi ko‘rsatkichlar orqali belgilashlari mumkin.

1. Ko‘rsatayotgan natijasi bo‘yicha.
2. Qobiliyati bo‘yicha.
3. Tashqi ko‘rinishi bo‘yicha (terlash, yuzi qizarish, rangi oqarish bo‘yicha).

4. Qaddi qomatidan (charchagan odam bo‘shashib navda tuzilishi o‘zgaradi).

5. Nafas olishi bo‘yicha.

Dam olish oralig‘ining o‘lchovi 3 xil bo‘ladi.

1. To‘liq dam olish oralig‘i (kuchni, tezlikni tarbiyalash katta ahamiyatga ega).

2. Qisqa jismoniy (dam olish, chidamlilikni) tarbiyalash.

3. Ekstrimal.

Ikki xil dam olish bor:

1. Aktiv (charchashni keltirib chiqargan tur bilan shug‘ullanmaslik).

2. Passiv (tinch holatda dam olish).

Jismoniy tarbiyaning o‘ziga xos usullari.

Jismoiy tarbiyaning o‘ziga xos usullari bir necha yo‘nalishga shakllanib kelgan.

Avvalo shug‘ullanuvchilar harakat faoliyatini tashkil qilishda o‘yin va musobaqa usullari keng foydalanildi (sport va o‘yin uchun). Shu bilan birgalikda uslubiyat tomonidan jismoniy mashqlarga (harakatga) o‘rgatishning aniq vazifalarini xal qilishda tartibli (reglamentlash) harakat imkoniyatlarini tarbiyalash usullari ishlab chiqildi.

Natijada jismoniy tarbiya tizimida 3 xil tip usullar paydo bo‘ldi. Qat’iy tartiblashtirilgan (strogo reglamintirovannyy) mashq usuli, o‘yin va musobaqa usullari. Bu usullari har xil mamlakatlarda turlicha talqin qilingan lekin bu usullarni bir biridan ajratgan xolda olib borish mumkin emas.

Faqat majmualiy ravishda jismoniy tarbiyaning majmuaviy vazifalarini amalga oshirishni ta’minlaydi.

Qat’iy tartiblashtirilgan mashq usullari.

Bu usul orqali shug‘ullanuvchilar faoliyatini tartibga solishda va tashkil qilishda foydalaniladi. Ya’ni harakatning ochiq dasturi asosida (oldindan mo‘ljallangan harakat ketma-ketligi, uni qaytarish ketma-ketligi, bir biri bilan bog‘lanishi va o‘zgarishi).

Yuklamani aniq me’yorlash va uni bajarilish dinamikasini boshqarish, dam olish oraliqlari va qat’iy ketma-ket takrorlanishni yuklamani fazalariga to‘g‘ri kelishi.

O‘yin metodi: O‘yin metodining boshqa metodlardan farqi shundaki bu metod eng qadimgi zamondan beri kelayotgan metoddir. Ya’niy insonni madaniyati bilan birga rivojlanib kelgan. O‘yin metodi faqat voleybol, futbol, basketbol, qo‘l to‘pi bilan birga olib bormasdan jismoniy mashqlarning xammasida xam qo‘llaniladi.

O‘yin metodi orqali o‘qituvchi o‘quvchilar faoliyatini tashkil qilishi mumkin. o‘yin metodi biror maqsadga erishishda, o‘quvchilarni mustaqil shug‘ullanishini, talabchanligini shug‘ullanuvchilarning xulq atvorini va emotsional holatini shakllantirishda foydalaniladi.

Bu metod yuklamani dozirovkasini chegaralashda foydalaniladi (mashg‘ulotlar o‘yin qoidasi bo‘yicha o‘tkaziladi).

O‘yin metodi harakat faoliyatini takomillashtirishda katta ahamiyatga ega.

Musobaqa metodi - bu xam o‘yin metodiga o‘xshash, lekin bu kichik, o‘rta va katta yoshdagi kishilar o‘rtasida xam olib boriladi. (mashg‘ulotlar bolalar bog‘chasida, maktabda, ishlab chiqish korxonalarida).

Musobaqa metodidan foydalanganda o‘kuvchilarning kuchini tekshirishimiz yoki yuqori natijaga erishishini ko‘rsatuvchi metoddir.

Tanbex berish formasidagi pedagogik ta’sir etish shug‘ullanuvchilarda salbiy xis tug‘ular uygotib, yaramas ishlarni takrorlanishiga qarshilik ko‘rsatishga dv’vat etishi kerak. Agar shug‘ullanuvchilar tarbiyachining tanbex berishiga qarshilik bildirsalar, u xolda ularga nisbatan majbur etish va jazolash choralari qo‘llanilishi mumkin.

Aqliy tarbiya metodlari: Jismoniy tarbiya prestessida muhokama yuritish shug‘ullanuvchilarni aniq fikrlashga, umumiy qoidalar xaqiqatlar ishlab chiqishga, xamda shularga muvofiq va jismoniy tarbiya soxasida muayyan tushunchalarni shakillantirishga o‘rgatadi.

Jismoniy tarbiya prestessida muhokama yuritish ko‘nikmasi asta-sekin bilan ortib boradi.

Harakat amallariga o‘rgatishning dastlabki bosqichlarida o‘quvchilardan so‘rash ularning mustaqil ravishda kuzatishlari va taqqoslashlari orqali ularda muxokama yuritish malakasi xosil qilinadi.

Shug‘ullanuvchilarda umumiy rivojlanish ortgan sari ulardagi harakat tajribalari va maxsus bilimlar boyib borgan sari, taxlil qilish, umumlashtirish, tanqidiy baho berish va boshqa metodlar hamda aqliy tarbiya usullaridan foydalaniladi.

Mulohaza va fikrlash metodlari: Bu metodlarning asosini bajaradigan harakat faoliyatini o‘zicha fikrlash va muloxaza qilish tashkil qiladi. Jismoniy tarbiya tizmidagi bajariladigan mashqning asosiy fazalarini o‘zicha fikrlash, tahlid qilish, ruhan bajarish katta ahamiyatga ega. Albatta shug‘ullanuvchilarning mustaqilligi ularning bilish faolligi asosan o‘qituvchi izohini tinglash bilan cheklanadi.

Shug‘ullanuvchilar juda kam darajada o‘zlaricha tashabbus ko‘rsatadilar, juda kam mustaqil mulohaza yuritadilar. Shu sababli jismoniy tarbiya darsida og‘zaki tushuntirishdan keyin shug‘ullanuvchilarning mustaqil va amaliy faoliyatiga asoslangan turli xil mashqlardan foydalanish maqsadga muvofiq bo‘ladi.

Aylanma mashg‘ulot: Aylanma mashg‘ulot kompleksiga asosiy va yordamchi sport gimnastikasi, sportning boshqa ba’zi turlaridan olingan, yaxshilab o‘rganilgan va texnik jihatdan uncha murrakab bo‘lmagan harakatlar kiritiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Абдуллаев А. Хонкелдиев Ш.Х. Жисммоний тарбия назарияси ва услубияти. Олий ўқув юртлари учун дарслик. ЎзДЖТИ нашриёт матбаа бўлими. 2005.
2. Саломов Р.С. Спорт машғулотларининг назарий асослари. –Т., 2007.
3. Матвеев Л.П. Теория и методика физической культуры. ФиС. 1995.
4. Саломов Р.С. Спорт машғулотларининг назарий асослари. –Т., 2007.
5. Верхошанский Ю.В. Спортчининг махсус жисмоний тайёргарлигини асослари. –М.: Жисмоний тарбия ва спорт, 1988. -331 б. (Фан спортга)
6. Иванков Ч.Т. Теоретические основы методики физического воспитания. – М.: «Инсан», 2000. 353 с.